

Секція Право	
УДК 347.2	
Дата першого надходження статті до видання	2026-01-14
Дата прийняття статті до друку після рецензування	2026-02-28
Дата публікації/оприлюднення	2026-02-28

Захист прав людини в Україні під час воєнного стану: європейські стандарти та судова практика

Стратій Олексій Васильович

кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-8381-2677>

Меленко Оксана Володимирівна

кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного права, Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича
<https://orcid.org/0000-0002-9410-0779>

Анотація. У статті здійснено комплексний аналіз проблеми захисту прав людини в Україні в умовах воєнного стану крізь призму європейських стандартів та судової практики. Розкрито особливості трансформації механізмів забезпечення прав і свобод людини в умовах збройного конфлікту, а також обґрунтовано необхідність дотримання балансу між інтересами національної безпеки та гарантіями основоположних прав. Проаналізовано конституційно-правові засади обмеження прав людини, визначено межі їх допустимості відповідно до положень міжнародного права прав людини та міжнародного гуманітарного права.

Особливу увагу приділено дослідженню практики Європейського суду з прав людини як ключового інструменту імплементації європейських стандартів у національну правову систему. Розглянуто прецедентні рішення Суду щодо дерогації прав в умовах надзвичайного стану, а також сучасні кейси, пов'язані зі збройною агресією, зокрема справу *Novaya Gazeta and Others v. Russia*, яка відображає проблематику обмеження свободи вираження поглядів під час війни.

У статті доведено, що навіть в умовах воєнного стану держава зобов'язана забезпечувати невід'ємні права людини, а будь-які обмеження мають бути правомірними, пропорційними та тимчасовими. Акцентовано на необхідності вдосконалення національних механізмів правозахисту з урахуванням практики ЄСПЛ та міжнародних стандартів. Зроблено висновок про те, що ефективність захисту прав людини в умовах воєнного стану визначається рівнем інтеграції міжнародних правових підходів у національну правову систему та здатністю держави забезпечити їх практичну реалізацію.

Ключові слова: права людини, воєнний стан, європейські стандарти, Європейський суд з прав людини, дерогація прав, міжнародне гуманітарне право, судова практика, свобода слова, національна безпека.

Protection of Human Rights in Ukraine during Martial Law European Standards and Judicial Practice

Stratii Oleksii Vasylovych

Candidate of Legal Sciences, Assistant of the Department of Criminal Law,
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8381-2677>

Melenko Oksana Volodymyrivna

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of Public Law,
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
<https://orcid.org/0000-0002-9410-0779>

Abstract. The article provides a comprehensive analysis of the issue of human rights protection in Ukraine under martial law through the lens of European standards and judicial practice. It examines the

transformation of mechanisms for ensuring human rights and freedoms in the context of armed conflict and substantiates the necessity of maintaining a balance between national security interests and the protection of fundamental rights. The constitutional and legal foundations for the restriction of human rights are analyzed, and the limits of such restrictions are determined in accordance with international human rights law and international humanitarian law.

Particular attention is paid to the case law of the European Court of Human Rights as a key instrument for the implementation of European standards into the national legal system. The article considers landmark judgments of the Court concerning derogation of rights in states of emergency, as well as recent cases related to armed aggression, including *Novaya Gazeta and Others v. Russia*, which highlights the issue of restrictions on freedom of expression during wartime.

It is argued that even under martial law, the state remains obliged to ensure inalienable human rights, while any restrictions must be lawful, proportionate, and temporary. The need to improve national human rights protection mechanisms in line with the case law of the European Court of Human Rights and international standards is emphasized. The study concludes that the effectiveness of human rights protection under martial law depends on the level of integration of international legal approaches into the national legal system and the state's ability to ensure their practical implementation.

Keywords: human rights, martial law, European standards, European Court of Human Rights, derogation of rights, international humanitarian law, judicial practice, freedom of expression, national security.

Вступ

Забезпечення та належний захист прав людини традиційно розглядаються як базисна ознака правової держави та ключова характеристика демократичного суспільного устрою. У преамбулі Конституції України акцентується на визначальній ролі держави у гарантуванні прав і свобод людини, тоді як стаття 3 закріплює пріоритет людини, її життя і здоров'я, честі, гідності, недоторканності та безпеки як найвищої соціальної цінності [1]. Такий підхід формує ціннісну основу функціонування всієї правової системи та визначає спрямованість державної політики. Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю формування цілісного науково-практичного підходу до захисту прав людини в Україні під час воєнного стану з урахуванням європейських стандартів та судової практики, насамперед практики Європейського суду з прав людини. Інтеграція національного досвіду з напрацюваннями міжнародних інституцій сприятиме не лише вдосконаленню механізмів правового захисту, але й підвищенню рівня довіри до правової системи загалом.

Проблематика захисту прав людини в умовах воєнного стану, а також забезпечення їх відповідності європейським стандартам і судовій практиці, перебуває у центрі уваги сучасної правової науки та практики.

Так, філософсько-правові засади захисту прав людини у контексті сучасного правового мислення розкрито у працях М. Братасюка [1] та Г. Христокіна [13], які акцентують увагу на трансформації ідеї прав людини в умовах глобальних викликів і необхідності їх осмислення через призму гуманістичних цінностей та верховенства права. У межах цих підходів права людини розглядаються як базисна категорія правової системи, що не втрачає своєї значущості навіть за умов надзвичайних правових режимів.

Конституційно-правові аспекти обмеження прав і свобод людини в умовах воєнного стану стали предметом дослідження О. Грищука [2], який обґрунтовує допустимість таких обмежень виключно в межах Конституції України та міжнародних зобов'язань держави. Подібні підходи розвиває М. Савчин [12], який аналізує європейські стандарти обмеження прав людини, зокрема принцип пропорційності, необхідності та недискримінації. Водночас М. Мельник [6] акцентує увагу на проблемах практичної реалізації прав і свобод людини в умовах дії правового режиму воєнного стану, підкреслюючи складність забезпечення балансу між безпековими потребами держави та дотриманням прав людини.

Окремий напрям досліджень пов'язаний із осмисленням конституціоналізму в умовах війни. Зокрема, В. Ковальчук [4] розглядає трансформацію ціннісних засад конституціоналізму, акцентуючи увагу на зміні співвідношення між правами людини, державним суверенітетом та національною безпекою. Автор підкреслює, що в умовах війни особливої ваги набуває питання збереження ідентичності правової системи та її відповідності європейським стандартам.

Важливе місце у дослідженні займають міжнародно-правові акти, які визначають базові стандарти захисту прав людини. До них належать положення Конституції України [5], Європейської конвенції з прав людини [3; 10] та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права [7], які

встановлюють межі допустимого обмеження прав людини в умовах надзвичайних ситуацій. Зокрема, зазначені документи передбачають можливість відступу від окремих зобов'язань держави за умов воєнного стану, однак із дотриманням принципу пропорційності та заборони свавільного обмеження прав.

Суттєву роль у забезпеченні реалізації європейських стандартів відіграє практика Європейського суду з прав людини, узагальнена в аналітичних оглядах [8], а також імплементована у національне законодавство через Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» [9]. Це забезпечує інтеграцію міжнародних стандартів у національну правову систему та формує орієнтири для судової практики.

Крім того, правові засади функціонування воєнного стану визначено Законом України «Про правовий режим воєнного стану» [11], який регламентує механізми обмеження прав і свобод людини та громадянина, що, своєю чергою, потребує узгодження із міжнародними стандартами у сфері прав людини.

Попри значний науковий доробок, проблема забезпечення ефективного захисту прав людини в умовах воєнного стану залишається актуальною. Це зумовлено необхідністю подальшого осмислення співвідношення між потребами національної безпеки та гарантіями прав і свобод людини, а також удосконалення механізмів імплементції європейських стандартів у національну судову практику.

Результати

Повномасштабне вторгнення, розпочате 24 лютого 2022 року, зумовило системний і масштабний характер порушень прав людини, які охоплюють широкий спектр протиправних дій щодо цивільного населення. Йдеться, зокрема, про посягання на життя та фізичну недоторканність особи, приниження честі й гідності, незаконні затримання та утримання, обмеження свободи слова, примусові переміщення населення, а також інші форми неправомірного втручання у сферу прав людини. Така ситуація об'єктивно вимагає належної правової реакції як з боку національної правової системи, так і на рівні міжнародних інституцій. Запровадження воєнного стану в державі, яка перебуває в умовах збройного протистояння, закономірно трансформує механізми реалізації та гарантування прав людини. У такій ситуації система їх забезпечення функціонує на перетині кількох правових площин – національного конституційного регулювання, міжнародного права прав людини та норм міжнародного гуманітарного права. Саме комплексне поєднання цих елементів створює нормативну основу, яка дозволяє державі діяти в умовах кризи, не виходячи за межі правових стандартів.

Принципово важливим є положення про неприпустимість повної відмови держави від своїх зобов'язань у сфері прав людини навіть за умов надзвичайної ситуації. Незважаючи на об'єктивні виклики, пов'язані із забезпеченням національної безпеки, держава зберігає обов'язок гарантувати базові цінності – людську гідність, життя та фундаментальні свободи. Такий підхід відображає не лише юридичні вимоги, а й загально визнані цивілізаційні орієнтири розвитку демократичного суспільства.

Сучасні умови, пов'язані зі збройною агресією та запровадженням воєнного стану, істотно ускладнюють реалізацію окремих конституційних положень, що стосуються прав людини. Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [11], держава отримує можливість тимчасово обмежувати окремі права і свободи людини. Однак такі обмеження не можуть мати довільного характеру: вони повинні бути юридично обґрунтованими, пропорційними поставленій меті та узгодженими з міжнародно-правовими стандартами, зокрема європейськими. Відповідно до положень статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [11], реалізація правового режиму воєнного стану передбачає запровадження тимчасових обмежень конституційних прав і свобод громадян, а також прав юридичних осіб. Забезпечення виконання таких заходів покладається на військово командування, військові адміністрації (у разі їх утворення), а також органи виконавчої влади та місцевого самоврядування [11]. Перелік конкретних обмежень визначається указом Президента України про введення воєнного стану. Разом із тим, у статті 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» подано лише загальне трактування цього правового режиму без детального розкриття змісту поняття «обмеження прав і основоположних свобод особи в умовах воєнного стану» [3]. Відсутність чіткої конкретизації створює можливості для його розширеного тлумачення органами державної влади, що, своєю чергою, може спричинити ухвалення рішень, які істотно впливають на реалізацію прав і свобод громадян. Натомість Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» у статті 1 визначає надзвичайний стан як особливий правовий режим, що може бути запроваджений як на всій території держави, так і в окремих її місцевостях у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру, які становлять загрозу життю і здоров'ю населення, або за умов спроб насильницької зміни конституційного ладу чи узурпації

державної влади. У таких обставинах органи державної влади наділяються розширеними повноваженнями, спрямованими на подолання кризових ситуацій, що також може супроводжуватися тимчасовим обмеженням прав як фізичних, так і юридичних осіб. Згідно зі статтею 3 зазначеного Закону, запровадження надзвичайного стану допускається виключно у випадках, коли застосування інших заходів є недостатнім для усунення загрози або врегулювання ситуації. Водночас цей правовий режим має чітко визначений тимчасовий характер.

У цьому контексті проблема захисту прав людини в умовах воєнного стану набуває комплексного, багатовимірного змісту, охоплюючи правовий, соціальний, гуманітарний і водночас етичний виміри. Вона відображає не лише стан нормативного регулювання, але й реальну здатність держави забезпечувати верховенство права та зберігати людську гідність навіть у ситуаціях екзистенційної загрози. Власне, саме в умовах кризи найчіткіше проявляється ефективність правових механізмів і рівень їх відповідності демократичним стандартам. Збройний конфлікт, як засвідчує сучасна практика, супроводжується численними та системними порушеннями основоположних прав людини, зокрема права на життя, свободу, особисту безпеку, доступ до освіти, медичної допомоги та захисту власності. Фіксуються тисячі випадків загибелі та поранення цивільного населення, а також факти катувань, насильницьких зникнень і примусових переміщень [3]. У зв'язку з цим особливої ваги набуває питання створення дієвих механізмів документування порушень, забезпечення доступу до правосуддя та невідворотності відповідальності за порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Конституція України формує цілісну нормативну основу для гарантування прав і свобод людини, визначаючи не лише їх зміст, а й механізми реалізації, охорони та захисту. В умовах запровадження воєнного стану особливого значення набуває узгоджена діяльність органів державної влади та посадових осіб, оскільки саме від рівня їхньої взаємодії залежить ефективність виконання функцій щодо забезпечення прав громадян. У кризових обставинах ця взаємодія має набувати більш системного та скоординованого характеру, що дозволяє мінімізувати ризики порушення прав і свобод.

Як слушно зауважує О. Грищук, аналізуючи проблематику прав людини в умовах воєнного стану, сам факт запровадження такого правового режиму не може слугувати виправданням для невиконання державою її базових обов'язків у сфері правозахисту [2]. Учений акцентує увагу на тому, що положення Конституції України містять чіткі орієнтири щодо особливостей реалізації прав людини в екстраординарних умовах, зокрема у другому розділі Основного Закону, де закріплено фундаментальні права і свободи людини і громадянина. Водночас саме ці норми визначають межі допустимого втручання держави у сферу прав людини. Разом із тим у період воєнного стану практична реалізація права на захист зазнає істотних ускладнень. Це зумовлено тим, що чинне конституційне та галузеве законодавство передбачає можливість запровадження певних обмежень прав і свобод, об'єктивно необхідних для забезпечення обороноздатності держави та національної безпеки. Водночас такі обмеження створюють додаткові виклики для ефективного доступу до механізмів захисту прав, що потребує удосконалення як нормативних, так і інституційних засад правозахисної діяльності.

У науковому дискурсі відсутня єдність щодо трактування поняття «забезпечення прав і свобод людини». Частина дослідників розглядає його як окрему стадію процесу реалізації прав, надаючи йому допоміжного значення. Проте більш обґрунтованою видається позиція, відповідно до якої забезпечення має ширший зміст і не зводиться лише до реалізаційного аспекту. На нашу думку, забезпечення прав людини доцільно розглядати як комплексну систему, що охоплює сукупність юридичних і організаційних засобів, спрямованих на створення умов для реалізації прав, їх охорону, захист, а також відновлення у випадку порушення. Такий підхід дозволяє повніше відобразити багатовимірний характер цього явища.

Значний науковий інтерес становить підхід М. Мельника, які структурують забезпечення прав громадян через виділення його ключових складових. Зокрема, йдеться про: формування належних умов для реалізації прав; їх превентивну охорону від можливих порушень незалежно від джерела загрози; безпосередню реалізацію та захист у разі порушення; а також відновлення порушених прав на всіх етапах правозастосування. У цьому контексті варто підкреслити, що забезпечення прав людини не може обмежуватися виключно наявністю правових гарантій [6]. Не менш важливою є наявність ефективних організаційних механізмів, закріплених на законодавчому рівні та реалізованих на практиці, які створюють реальні умови для користування правами та забезпечують їх дієвий захист.

Відповідно до положень статті 4 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (1966 р.) та статті 15 Європейської конвенції з прав людини (1950 р.), держава має право на тимчасовий відступ від виконання окремих міжнародних зобов'язань у випадку виникнення загрози існуванню нації. Однак такий відступ допускається виключно в межах суворої необхідності та за умови

дотримання принципу пропорційності. При цьому існує чітко окреслене коло прав, які мають абсолютний характер і не підлягають жодним обмеженням, навіть у період воєнного стану. Йдеться, зокрема, про право на життя, заборону катувань і нелюдського поводження, заборону рабства та принцип неприпустимості зворотної дії кримінального закону, а також свободу світогляду і віросповідання.

Особливого значення у період збройного конфлікту набувають норми міжнародного гуманітарного права, насамперед положення Женевських конвенцій 1949 року та Додаткових протоколів 1977 року. Вони деталізують правовий статус осіб, які не беруть участі у бойових діях, а також встановлюють гарантії захисту військовополонених і цивільного населення. У цьому контексті держава зобов'язана дотримуватися базових принципів гуманності, пропорційності та розмежування, що передбачають чітке відокремлення військових цілей від цивільних об'єктів і недопущення надмірної шкоди.

Водночас правовий режим воєнного стану передбачає можливість запровадження низки обмежувальних заходів, які стосуються окремих прав і свобод. Серед них – обмеження свободи пересування, зокрема через встановлення комендантської години, обмеження виїзду за межі держави чи заборону перебування в окремих районах; втручання у сферу приватного спілкування в інтересах безпеки та розвідувальної діяльності; обмеження свободи мирних зібрань, вираження поглядів і діяльності засобів масової інформації з метою протидії дезінформації; а також можливість тимчасового використання приватної власності для потреб оборони із подальшим відшкодуванням. Втім, як видається, ефективність таких заходів значною мірою залежить від їх правової визначеності та належного контролю за їх застосуванням.

Поряд із цим, міжнародно-правові стандарти чітко окреслюють межі допустимого втручання у сферу прав людини. Низка прав має безумовний характер і не може бути обмежена за жодних обставин, що підкреслює їх фундаментальне значення для правового статусу особи. До них належать право на життя, заборона катувань і жорстокого поводження, а також заборона рабства і примусової праці. Збереження цих гарантій виступає своєрідним індикатором дотримання державою принципу верховенства права навіть у кризових умовах.

Практика Європейського суду з прав людини підтверджує необхідність суворого дотримання зазначених обмежень. Зокрема, у справі «*Lawless v. Ireland*» (1961) Суд уперше визнав право держави на дерогацію під час надзвичайного стану, водночас наголосивши на неприпустимості виходу за межі суворої необхідності. У подальших рішеннях, таких як «*Brannigan and McBride v. the United Kingdom*» (1993) та «*Aksoy v. Turkey*» (1996), було розвинено підхід щодо обов'язковості збереження ефективного судового контролю як ключового елементу гарантування прав людини навіть в умовах загрози національній безпеці. У цьому контексті варто зауважити, що саме судовий контроль виконує функцію стримування потенційних зловживань з боку держави.

У сучасних умовах воєнних дій на європейському континенті особливої актуальності набуває дотримання мінімальних стандартів гуманності, визначених міжнародним гуманітарним правом. Так, стаття 3, спільна для Женевських конвенцій 1949 року, зобов'язує всі сторони конфлікту забезпечувати гуманне поводження з особами, які не беруть безпосередньої участі у бойових діях, категорично забороняючи катування, жорстоке поводження та позасудові страти. З огляду на це, можна стверджувати, що навіть у найскладніших умовах збройного протистояння існують незмінні правові орієнтири, відступ від яких є неприпустимим.

Особливого значення набуває практика Європейського суду з прав людини, сформована після початку повномасштабної агресії. Відповідні рішення мають не лише прикладне значення для захисту прав людини, але й виконують важливу інтерпретаційну функцію, сприяючи адаптації правових норм до нових реалій воєнного часу. Більше того, вони виступають орієнтиром для національних судів у питаннях застосування європейських стандартів та відновлення порушених прав, що особливо актуально в умовах трансформації правового середовища.

Серед рішень, що мають принципове значення для розуміння сучасних підходів до захисту прав людини в умовах збройного конфлікту, варто виокремити справу *Novaya Gazeta and Others v. Russia*. Вона стала показовим прецедентом, який не лише розкриває проблематику обмеження свободи вираження поглядів під час війни, але й демонструє тенденції до криміналізації публічних висловлювань щодо характеру та перебігу збройної агресії. Значення цієї справи полягає також у формуванні підходів до оцінки допустимості втручання держави у сферу свободи слова в умовах надзвичайних обставин. Водночас слід враховувати інституційно-правові зміни, пов'язані з припиненням членства держави-агресора у Раді Європи. Згідно з Резолюцією Комітету Міністрів Ради Європи CM/Res(2022)2 від 16 березня 2022 року, а також відповідним рішенням Європейського суду з

прав людини, ухваленим 22 березня 2022 року, статус цієї держави як Високої Договірної Сторони Конвенції було припинено 16 вересня 2022 року. Проте важливо підкреслити, що ЄСПЛ зберігає юрисдикцію щодо розгляду заяв, які стосуються подій, що мали місце до зазначеної дати, якщо такі дії або бездіяльність могли призвести до порушення положень Конвенції. Це забезпечує можливість правової оцінки численних порушень, допущених у період активної фази агресії.

Сама справа *Novaya Gazeta and Others v. Russia* має комплексний характер і охоплює питання притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності, запроваджені законодавчими змінами держави-агресора після початку повномасштабної війни. Зокрема, йдеться про встановлення відповідальності за поширення так званої «недостовірної інформації» щодо збройної агресії. У межах цієї справи значна кількість заявників була притягнута до відповідальності відповідно до нових норм, а окремі журналісти та медіаорганізації зазнали обмежень або повної заборони професійної діяльності.

Окрему увагу у рішенні приділено припиненню діяльності медіаорганізації *Novaya Gazeta*, яке було здійснено державними органами у зв'язку з висвітленням подій, пов'язаних із повномасштабним вторгненням на територію України. Фактичне закриття видання стало наслідком застосування репресивних механізмів, спрямованих на обмеження свободи вираження поглядів, гарантованої статтею 10 Конвенції. Така практика, на наш погляд, свідчить про використання правових інструментів як засобу тиску на незалежні медіа, що є несумісним із демократичними стандартами.

Крім того, у рішенні детально висвітлено випадок переслідування українського журналіста Дмитра Гордона з боку влади держави-агресора. Підставою для кримінального переслідування стали його публічні висловлювання, зроблені у березні 2022 року, в яких він наголошував на необхідності жорсткої протидії агресії. Такі заяви пролунали в умовах масових порушень прав людини, спричинених збройним вторгненням, що супроводжувалося загибеллю цивільного населення та руйнуванням інфраструктури. Попри це, вони були кваліфіковані як підстава для притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до норм національного законодавства держави-агресора, щодо журналіста було відкрито кримінальне провадження за кількома статтями, його включено до переліку осіб, яких визнано «терористами» та «екстремістами», оголошено у розшук, надано статус так званого «іноземного агента» та заочно засуджено до тривалого строку позбавлення волі. Така практика, безперечно, свідчить про системне порушення стандартів свободи слова та використання кримінального переслідування як інструменту політичного впливу. Аналіз зазначених обставин дозволяє дійти висновку, що в умовах збройної агресії питання захисту прав людини набуває не лише особливої актуальності, але й потребує переосмислення традиційних підходів до їх забезпечення. Практика ЄСПЛ у цьому контексті виступає важливим інструментом формування правових орієнтирів, здатних забезпечити баланс між потребами безпеки та необхідністю дотримання фундаментальних прав і свобод людини.

Висновки

Воєнний стан, попри свою надзвичайність, не скасовує дію основоположних прав людини, а лише зумовлює специфіку їх реалізації. Держава, у свою чергу, повинна забезпечити, щоб будь-які обмеження мали виключно тимчасовий характер, відповідали принципу пропорційності та не призводили до фактичного нівелювання змісту прав і свобод. Саме дотримання цього балансу між безпекою та свободою визначає рівень правової зрілості держави та її відповідність європейським стандартам. Отже, у сучасних умовах воєнного стану проблема забезпечення прав і свобод людини потребує комплексного підходу, що поєднує нормативну визначеність, інституційну спроможність і практичну ефективність діяльності державних органів. Саме така інтеграція дозволяє не лише зберегти базові правові стандарти, а й адаптувати їх до викликів, зумовлених воєнною реальністю.

Список використаних джерел

1. Братасюк М. Філософія захисту прав людини з позицій сучасного правового мислення. *Філософські та методологічні проблеми права*. 2020. №1. С. 14–20.
2. Гришук О. В. Обмеження прав людини в умовах воєнного стану: конституційно-правовий аналіз. *Право України*. 2022. № 5. С. 45–58.
3. Європейська конвенція з прав людини, ратифікована Законом № 475/97-ВР від 17.07.1997. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 10.03.2026 р.)
4. Ковальчук В. Конституціоналізм в умовах війни: питання цінностей, прав та ідентичності. *Право України*. 2023. № 7. С. 115–127.

5. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр> (дата звернення: 10.03.2026 р.)
6. Мельник М. І. Правовий режим воєнного стану: проблеми забезпечення прав і свобод людини. *Юридична Україна*. 2023. № 3. С. 12–18.
7. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII від 19.10.73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата звернення: 10.03.2026 р.)
8. Огляд рішень Європейського суду з прав людини (травень 2024 року). URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/oglyady/Oglyad_ESPL_05_2_024.pdf (дата звернення: 10.03.2026 р.)
9. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15> (дата звернення: 10.03.2026 р.)
10. Про захист прав людини і основоположних свобод : Конвенція Ради Європи від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення: 10.03.2026 р.)
11. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19> (дата звернення: 10.03.2026 р.)
12. Савчин М. В. Обмеження прав людини під час воєнного стану: європейські стандарти. *Вісник Конституційного Суду України*. 2022. № 1.5. С. 99–123.
13. Христокін Г. Ідея прав людини: пошук нових підходів обґрунтування в добу глобальних трансформацій. *Філософські та методологічні проблеми права*. 2021. Т. 21 (1). С. 92–98.

References

1. Bratasiuk, M. (2020). *Filosofia zakhystu prav liudyny z pozytsii suchasnoho pravovoho myslennia* [Philosophy of human rights protection from the standpoint of modern legal thinking]. *Filosofski ta metodolohichni problemy prava*, no. 1, pp. 14–20. [in Ukrainian].
2. Hryshchuk, O. V. (2022). *Obmezhenia prav liudyny v umovakh voiennoho stanu: konstytutsiino-pravovyi analiz* [Restrictions of human rights under martial law: constitutional and legal analysis]. *Pravo Ukrainy*, no. 5, pp. 45–58. [in Ukrainian].
3. European Convention on Human Rights (1997) [Yevropeiska konventsiiia z prav liudyny]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (Accessed 10 March 2026). [in Ukrainian].
4. Kovalchuk, V. (2023). *Konstytutsionalizm v umovakh viiny: pytannia tsinnosti, prav ta identychnosti* [Constitutionalism in wartime: issues of values, rights and identity]. *Pravo Ukrainy*, no. 7, pp. 115–127. [in Ukrainian].
5. Constitution of Ukraine (1996) [Konstytutsiia Ukrainy]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр> (Accessed 10 March 2026). [in Ukrainian].
6. Melnyk, M. I. (2023). *Pravovyi rezhym voiennoho stanu: problemy zabezpechennia prav i svobod liudyny* [Legal regime of martial law: problems of ensuring human rights and freedoms]. *Yurydychna Ukraina*, no. 3, pp. 12–18. [in Ukrainian].
7. International Covenant on Civil and Political Rights (1973) [Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (Accessed 10 March 2026). [in Ukrainian].
8. Review of the case-law of the European Court of Human Rights (May 2024) [Ohliad rishen Yevropeiskoho sudu z prav liudyny]. Available at: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/oglyady/Oglyad_ESPL_05_2_024.pdf (Accessed 10 March 2026). [in Ukrainian].
9. On the Execution of Judgments and Application of the Case-Law of the European Court of Human Rights (2006) [Pro vykonannia rishen ta zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15> (Accessed 10 March 2026). [in Ukrainian].
10. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950) [Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (Accessed 10 March 2026). [in Ukrainian].
11. On the Legal Regime of Martial Law (2015) [Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19> (Accessed 10 March 2026). [in Ukrainian].
12. Savchyn, M. V. (2022). *Obmezhenia prav liudyny pid chas voiennoho stanu: yevropeiski standarty* [Restrictions of human rights during martial law: European standards]. *Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy*, no. 1.5, pp. 99–123. [in Ukrainian].

13. Khrystokin, H. (2021). Ideia prav liudyny: poshuk novykh pidkhodiv obgruntuvannia v dobu hlobalnykh transformatsii [The idea of human rights: searching for new approaches in the era of global transformations]. *Filosofski ta metodolohichni problemy prava*, vol. 21 (1), pp. 92–98. [in Ukrainian].